

MARKETINGSTRATEGIEËN VOOR SCHAPENVLEES

WAARDEKETEN VAN VLEES

1. Merino schapen bij Finca Las Albaidas, Córdoba 2. Transhumance van schapen Las Albaidas, Córdoba
3. Fotobijschrift Lokaliseren en monitoren van de dieren van lasalbaidas.es. Informatie die aan de eindverbruiker wordt verstrekt. 4. GPS-volgapparaat

HET WAT EN WAAROM:

De consumptie van schapenvlees in Spanje wordt gekenmerkt door een neerwaartse trend in de consumptie, aangezien deze nauw verband houdt met de kerstvakantie en -vieringen. De daling van de consumptie, als gevolg van veranderingen in voedingsgewoonten of concurrentie op de markt met ander goedkoper vlees, heeft geleid tot de goedkeuring van een strategie om de productie te differentiëren in het geval van de "Ganadería las Albaidas", een schapenboerderij van het merinoschaap in de buurt van de stad Córdoba en de omliggende gebieden. Deze strategie bestaat erin de consument te laten zien hoe de lammeren, een product van extensieve en transhumane veehouderij, zijn gehouden door middel van een QR-code, die in de verpakking is opgenomen.

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Hoe behoud je een duurzaam veehouderijsysteem in een peri-urbane omgeving?

Het merinoschapenras wordt gefokt in een extensief systeem dat gebruikmaakt van een breed scala aan hulpbronnen, variërend van weilanden, begrazing in de bergen, peri-urbane weiden, biologischeolijfgaarden en stoppels van de gewassen van het nabijgelegen platteland van Córdoba. Deze vorm van beheer is mogelijk dankzij de praktijk van transhumance, waardoor de kudde veel meer natuurlijke weiden kan benutten in plaats van te voeren op stal. Dit resulteert niet alleen in een onderscheidende vleeskwaliteit, maar levert ook belangrijke milieuwinst op, zoals het behoud en de versterking van een van de "groene longen" van de stad. Daarnaast draagt het bij aan het welzijn van de dieren, die het grootste deel van het jaar vrij kunnen grazen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

TREFWOORDEN: Consumptie, Merinoschapen, vlees, waardeketen, strategie, differentiatie, Transhumance

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Voordelen van differentiatie in de sector

De marketing gebeurt via een online platform. Het echt innovatieve aspect van dit systeem is de etikettering van het product. Dankzij het toepassen van nieuwe technologieën voor de certificering entraceerbaarheid, zoals blockchain en GPS-gebaseerde veeketenmethoden, kan de eindconsument rechtstreeks op het etiket betrouwbare informatie vinden over de wijze van dierhouderij. Dit omvat onder meer kaarten van de begraaide gebieden, het type omheiningen, de tijd die de oaien in de weiden doorbrachten, en zelfs afbeeldingen van de begrazing in realtime. Dit alles maakt het mogelijk om de oorsprong en productieomstandigheden van schapenvlees te traceren, waardoor de kwaliteitsperceptie wordt verbeterd en wordt bijgedragen aan de relatie met de klant. Het traceerbaarheids-certificeringssysteem, in combinatie met de directe verkoop door de producenten zelf, stelt hen in staat om de controle over het marketingproces tot aan de eindconsument te behouden. Hierdoor kunnen alle milieuwaarden die tijdens het productieproces worden gegenereerd, worden opgenomen in het uiteindelijk product. Bovendien blijft de prijs van dit korte ketenkanaal stabiel bij marktfluctuaties, wat resulteert in een hogere waarde van het eindproduct in vergelijking met traditionele verkoopkanalen. De GPS-gebaseerde traceerbaarheid biedt consumenten een beter inzicht in het product dat zij kopen en vergroot dus hun keuzemogelijkheden. Voor producenten betekent dit systeem tevens een diversificatie van het verkoopkanaal.

HOOGTEPUNTEN:

- Dankzij online marketing en nieuwe traceerbaarheidstechnologieën (blockchain en GPS) kan de consument op het etiket alle informatie en de volledige herkomst van het schaap terugvinden.
- GPS-technologie maakt het mogelijk om de herkomst en productieomstandigheden van schapenvlees te traceren, wat de kwaliteitsperceptie versterkt en de klantloyaliteit bevordert.
- De praktijk van transhumance heeft het mogelijk gemaakt dat de kudde meer gebruikmaakt van natuurlijke weiden dan bij traditionele weidegang

Vee van de boerderij van Albaidas - transhumance

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.